

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13147649>

ИЖТИМОЙ ТАДБИРКОРЛИК ИЖТИМОЙ ТЕНГЛИККА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ

Рузикулов Абдулла Аликулович

Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Демократик жараёнларни таҳлил қилиш маркази Навоий ҳудудий
бўлинмаси раҳбари

Электрон почта манзили: abu.x2012@mail.ru

abu.x2014@umail.uz

Аннотация: Мақолада ижтимоий тадбиркорлик, дунёдаги ҳамда Ўзбекистонда ижтимоий тадбиркорликни шаклланиши учун олиб борилаётган ислохотлар атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: ижтимоий тадбиркорлик, ижтимоий заиф қатлам, давлат, фуқаролик жамияти институтлари, ижтимоий муаммолари.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЛУЖИТ СОЦИАЛЬНОМУ РАВЕНСТВУ

Абдулла Аликулович Рузикулов

Доктор философии (PhD) в области политологии

Руководитель Навоийского регионального отделения Центра анализа
демократических процессов

Электронный адрес: abu.x2012@mail.ru

abu.x2014@umail.uz

Аннотация: В статье рассматривается социальное предпринимательство, реформы, проводимые для формирования социального предпринимательства в мире и Узбекистане.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социально уязвимая группа, государство, институты гражданского общества, социальные проблемы.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SERVES SOCIAL EQUALITY

Abdulla Alikulovich Ruzikulov

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Head of the regional branch of the Center for Analysis of Democratic Processes in Navoi region

Email address: abu.x2012@mail.ru
abu.x2014@umail.uz

Abstract: *The article discusses social entrepreneurship, reforms carried out to form social entrepreneurship in the world and in Uzbekistan.*

Keywords: *social entrepreneurship, socially vulnerable group, state, civil society institutions, social problems.*

Инсониятнинг онгли ривожланиши натижасида жамиятда юзага келаётган ижтимоий нотенглик ва уни юзага келтираётган омилларга эътибор қаратиб, алоҳида бир қатлам шаклланиб қолишининг олдини олиш, уларни жамиятдан ажралиб қолишига йўл қўймаслик борасида бир қанча ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Аслида бу каби заиф қатламнинг юзага келиши жамиятга ҳам маънавий, ҳам иқтисодий жихатдан зарардир. Тараққиётнинг бугунги босқичида ижтимоий аҳамиятга эга ҳар қандай масалаларнинг вужудга келиш сабабларини чуқур ўрганиш ва унга ечим топишда янги ёндашувларни ишлаб чиқиш ҳамда бу ёндашувларни ишлаб чиқишда халқаро тажрибада кенг қўлланиладиган усуллардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Энг аввало, аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари дегандан нимани тушунишимиз кераклиги муҳим ҳисобланади.

Аҳолининг ижтимоий заиф қатламлари тушунчаси — товарлар (хизматлар)ни харид қилишда ёки меҳнат бозорида иш топишда қийинчиликка дучор бўлаётган, ёхуд ўзгаларнинг кўмагига муҳтож шахсларни ифодалайди.¹

Ижтимоий тадбиркорлик тўғрисида ҳуқуқшунос ва иқтисодчилар томонидан бир қанча фикрлар билдирилган. Жумладан, Я.С.Гришина ижтимоий тадбиркорликни «инновацион методлар ва технологиялардан фойдаланиш орқали ижтимоий масалаларни ҳал қилишга қаратилган тадбиркорлик фаолияти», деб ҳисобласа², Д.Борнштейн уни «ижтимоий, маданий ёки экологик

¹ <https://xabar.uz/jamiyat/ijtimoiy-tadbirkorlik-oz-nima>

² Гришина Я.С. Социальное предпринимательство как инновационно-правовая модель обеспечения социально-имущественных потребностей граждан [Текст] / Я.С. Гришина // Безопасность бизнеса. – 2014. – №4. – С. 23

муаммоларни ҳал қилишнинг инновацион ечимларини ишлаб чиқиш, молиялаштириш ва жорий қилиш учун венчур бизнес компаниялари усулларидан фойдаланиш», деб эътироф этган¹.

Н.А.Судакованинг ёзишича, ижтимоий тадбиркорлик «жамият ва атроф-муҳит учун фойда келтирувчи инновацион маҳсулотлар ёки хизматларни яратиш йўли»дир².

Замонавий дунё ва иқтисодий асослар ўз долзарблигини кўрсатаётган бир вақтда бу қатлам вакиллари ўзларини жамиятнинг тўлиқ бир қисми сифатида ҳис этишлари учун уларга етарлича имконият яратиб бериш ва бунда хорижий давлатлар тажрибаларидан фойдаланган ҳолда янгича ёндашув ва чора-тадбирларни ишлаб чиқиш лозим.

Шу ўринда бу борада хорижий давлатлар тажрибасига эътибор қаратсак. Айнан биз кўтараётган масалалар ечимини топишда улар томонидан қандай ечимлар ва чора-тадбирлар жорий этилган.

Бевосита ўрганишлар шуни кўрсатадики, аҳолининг бу қатламини алоҳида имтиёзлар ва қанақадир махсус шахс сифатида ажратиб эмас, балки оддий жамият аъзоси сифатида уларга имкониятлар яратилганлигини кўриш мумкин. Бунда уларга «Ижтимоий тадбиркорлик» яқиндан ёрдам бераётганлигини кўрамыз.

Хориж тажрибаси борасида гапиришдан аввал «Ижтимоий тадбиркорлик» тушунчасига ҳам тўхталиб ўтсак ва бизда бу тушунчага қандай таъриф берилганлигига эътиборингизни қаратсак.

2020 йил 24 март кунидан 8 апрель кунига қадар regulation.gov.uz порталида жамоатчилик муҳокамасига қўйилган «Ижтимоий тадбиркорлик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасида «Ижтимоий тадбиркорлик»—бу юридик шахслар ёхуд яқка тартибдаги тадбиркорларнинг аҳолининг муайян ижтимоий муаммолари ва уларнинг оқибатларини енгиллаштириш ёки ҳал қилишга қаратилган фаолиятдир³, деб таъриф берилганлигини кўришимиз мумкин.

Ижтимоий тадбиркорлик тушунчаси ва унинг вужудга келиши тўғрисида гапирганимизда бу тушунча илк бора Италия қонунчилигида ўз ифодасини топганига гувоҳ бўламиз. Ижтимоий тадбиркорликни давлат даражасида қўллаб-қувватлаган биринчи Европа мамлакати 1991 йилда ижтимоий кооперативнинг

¹ Борнштейн Д. Тхе Нью хероэс: Вхат ис сосиал энтрепренеуршип? / Д. Борнштейн // Орегон Публис Бродкастинг. Аваилабле ат: <http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/whatis/> (ассэссед 23 Септембер 2016).

² Судакова Н.А. США: проблемы предпринимательства с позиции социальноэкономической безопасности [Текст] / Н.А. Судакова // США – Канада. Экономика, политика, культура. – 2016. – № 4. – С. 93.

³ <https://xabar.uz/jamiyat/ijtimoiy-tadbirkorlik-ozini-nima>

ташкилий-ҳуқуқий шаклини тасдиқлаган Италия эди. Европа Италиядан "ижтимоий корхона" атамаси учун қарздор, шунингдек, 1990 йилда худди шу номдаги Impresa Sociale журнали нашр этилгандан кейин бу термин оммалашди. "Ижтимоий кооператив" атамасининг италянча келиб чиқиши 1980 йилларда ушбу мамлакатда кооператив ҳаракатининг ривожланиши билан изоҳланади. 1991 йил Италияда «Ижтимоий кооперативлар тўғрисида»ги Қонун қабул қилинган.¹

Жанубий Кореяда ижтимоий тадбиркорликнинг пайдо бўлишига оммавий ишсизлик ва турмуш даражасининг тушиб кетишига сабаб бўлган 1997 йилда вужудга келган Осиё молиявий инқирози туртки бўлди. Айнан ўша пайтда мамлакат раҳбарияти Кореяда деярли бўлмаган ноижорат ташкилотлар ва ижтимоий корхоналарга мурожаат этиш бўйича қарор қабул қилган. Мазкур соҳани бошидан яратишга тўғри келган.²

90 йиллар ўрталарига келиб, Европа Иттифоқининг марказий идоралари жойлашган давлат – Бельгия Қироллигида 1996 йилда ижтимоий тадбиркорлик феноменини ўрганувчи тадқиқотчилар тармоғи ташкил этилди. Улар фаолиятини таъминлаш учун ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини ўрганувчи институтлар ва марказлар ташкил этилди. 1999 йилда Бельгия Ҳукумати ижтимоий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида ижтимоий бизнес соҳасини тартибга солувчи қонунчилик базасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритди. Унга кўра, ижтимоий тадбиркорликнинг қўлланиладиган қуйидаги иқтисодиёт соҳалари белгиланди: туризм, қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш, савдо, маданият ва бошқа шу кабилар. Ижтимоий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш бўйича Бельгияда амалга оширилган ишлар юзасидан аналитик ҳисоботда таъкидланишича, бугунги кунда ижтимоий ташкилотларда Бельгиянинг иш билан банд аҳолисининг 15,7 фоизи фаолият олиб бормоқда.³

Германияда ижтимоий тадбиркорликнинг ягона ташкилий-ҳуқуқий шакли белгиланмаган. Ижтимоий тадбиркорлик субъектлари, асосан, кооперативлар, фондлар ва масъулияти чекланган жамиятлар шаклида фаолият юритади. Давлат ҳокимияти органлари томонидан ижтимоий ҳисобот шакллари ишлаб чиқилган ва қабул қилинган. Бундан ташқари, мамлакатда Ижтимоий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ассоциацияси ташкил қилинган. Ассоциация томонидан

¹<http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-2162012/19-2010-12-01-13-31-58/-2-16-2012/451-grishina-sravnitelno-pravovoe-issledovanie-soczialnogo-predprinimatelstva-v-stranax-ameriki-i-evropy>

² <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>

³ Банк социальных идей. Режим доступа: <http://www.social-idea.ru/monthlyNewc/Опѣхтразвития-сосиал-ного-предпринимател-ства-в-Бел-гии-Эзхемесячнѣхж-обзор-для-Банка-сосиалнѣхкх-идеж-6>. Дата обращения: 27.10.20 г.

ижтимоий тадбиркорлик ва Оила, кекса фуқаролар, аёллар ва ёшлар вазирлиги ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик стратегияси ишлаб чиқилган.¹

Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) Африка қитъасидаги иқтисодий жиҳатдан энг ривожланган давлат ҳисобланади. Ташкил топганига кўп йил бўлганига ва Буюк Британиянинг оқ танли аҳолиси кўпчиликини ташкил қилувчи мустамлакаларидан бири эканига қарамасдан, мазкур давлатда ижтимоий тадбиркорлик кенг тарқалмаган. Аммо ижтимоий тадбиркорлик билан шуғулланувчи илғор субъектлар ва уларнинг ижобий тажрибаси мавжуд. П.Шофилд 2014 йилдан буён дизайн ва маркетинг ташкилоти раҳбари ҳисобланади, яъни ижтимоий тадбиркорлик субъектига раҳбарликни амалга оширади. Унинг қўл остидаги дизайнерлар уникал, яъни такрорланмас маҳсулотларни яратиш бўйича ЖАР халқларининг анъанавий билимларини асрлар оша сақлаб келаётган хунармандлар билан ҳамкорлик қилади. Қўл меҳнати билан тайёрланган дизайнерлик маҳсулотлари кичик бизнесни ривожлантириш учун имкон беради ва уни барқарор даромад билан таъминлайди.²

Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, ижтимоий тадбиркорликни самарали йўналтира олган давлатларда аҳолини имконияти чекланганлигига қарамасдан, уларга кенг имконият яратишга ҳаракат қилмоқда.

Ижтимоий тадбиркорликнинг асосий мақсади эса аҳолининг ижтимоий заиф қатлами турмуш даражасини яхшилаш, уларни иш билан таъминлаш, ижтимоий товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишдан иборат.

Республикамизнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти учун ижтимоий тадбиркорлик анчайин янги тушунча ҳисобланади. «Ижтимоий тадбиркорлик» атамаси илк бора қонунчилик ҳужжатлари даражасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 июндаги «Аҳолининг ижтимоий заиф қатлами бандлигини таъминлашни рағбатлантиришнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ–3782-сон Қарорида тилга олинган эди.³

Ўзбекистонда ижтимоий тадбиркорликнинг ривожланиши нафақат ижтимоий заиф қатлам бандлигини таъминлайди, балки иқтисодий ўсишга ҳам ўз ҳиссасини қўшади. Шу билан бирга республикамиздаги ижтимоий ва

¹ Литературе Ревиев: «Тхе Девелопмент оф Сосиал Энтреpreneурс ин Германй».Режим доступа: http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/developement_of_social_entrepreneurs.pdf

² Портал «Новый бизнес. Социальное предпринимательство» <http://www.nbforum.ru/interesting/stories/mirivoe-nachalo.html>.

³ Ўзбекистон “Аҳолининг ижтимоий заиф қатлами бандлигини таъминлашни рағбатлантиришнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. <https://nrm.uz/контентф?доc=546343>.

экологик муаммоларни ҳал этиш орқали атроф муҳитга ижобий таъсир ўтказишда тадбиркорлик тамойилларидан фойдаланишдек амалиёт ҳамдир.

Албатта, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти йўлини танлаган мамлакатимизда давлатнинг фундаментал вазифаларидан бири жамиятнинг ижтимоий масалаларини ҳал қилиш ҳисобланади. Кўплаб объектив ва субъектив сабабларга кўра, давлат ўз функцияларидан келиб чиқувчи турли ижтимоий йўналишларни тўлалигича қамраб олишга ҳар доим ҳам қодир эмас. Айнан шу сабабдан ижтимоий тадбиркорлик институтига бўлган эҳтиёж вужудга келади ва у давлатнинг елкасида турган ижтимоий масалаларни ҳал этиш вазифасини бажаришни енгиллаштиришга хизмат қилади.¹

Ижтимоий тадбиркорлик бу кўп даромад топиш учун бир манба сифатида эмас балки бу тадбиркорлик билан шуғулланувчиларнинг ўз олдларига қўйган ижтимоий ёки экологик миссиялари сари собитқадамлик билан олға боришидир.

Шу билан бирга бизни атрофимизда ривожланиш натижасида янги ижтимоий хизматларга эҳтиёж ортмоқда. Бизга муҳим товарлар ва хизматлар кўрсатилиши учун нималарга эътибор қаратилиши кераклиги тўғрисида бош қотира оладиган ва бу борада янгилик яратиш, янги иш ўринларини ташкил этиш орқали ижтимоий заиф қатламни иш билан ва арзон ҳамда сифатли товарлар билан таъминлаш тадбиркорга ҳам унинг ишчиларига ҳам маълум бир даражада фойда келтиради.

Бундан ташқари, ижтимоий тадбиркорлик орқали нафақат имконияти чекланган одамларга, балки кам таъминланган, боқувчисини йўқотган оилаларга мослашувчан ва қулай иш ўринлари яратилишига, жамиятда ўз ўринларини топишларига хизмат қилади.

Ижтимоий тадбиркорликни республикаимизда кенг жорий этишда Нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларининг кўп йиллик тажрибаларидан келиб чиқиб, уларни кенг жалб этиш мақсадга мувофиқдир. Чунки бу соҳада фаолият юритувчи шахсларда кўп даромад олиш эмас, балки аниқ бир миссияни бажариш, шу орқали жамият ривожига ўз ҳиссасини қўшиш каби кўникмалар шаклланган. Уларнинг бу кўникмаларини ижтимоий шерикчилик механизмлари билан мустаҳкамлаб ҳаётга татбиқ этиш янада самаралироқ бўлар эди.

¹ <https://uza.uz/uz/posts/izhtimoiy-tadbirkorlik-ishsizlikka-bar-am-berishi-mumkin-22-01-2020>

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон “Аҳолининг ижтимоий заиф қатлами бандлигини таъминлашни рағбатлантиришнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. <https://nrm.uz/сонтентф?дос=546343>.
2. Гришина Я.С. Социальное предпринимательство как инновационноправовая модель обеспечения социально-имущественных потребностей граждан [Текст] / Я.С. Гришина // Безопасность бизнеса. – 2014. – №4. – С. 23
3. Борнстеин Д. Тхе Нью хероэс: Ухат ис сосиал энтреpreneуришип? / Д. Борнстеин // Орегон Публис Бродсастинг. Аваилабле ат: <http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/whatis/> (ассэссед 23 Септембер 2016).
4. Судакова Н.А. США: проблемы предпринимательства с позиции социальноэкономической безопасности [Текст] / Н.А. Судакова // США – Канада. Экономика, политика, культура. – 2016. – № 4. – С. 93.
5. Банк социальных идей. Режим доступа: <http://www.social-idea.ru/montlyNewс/Опйхтразвития-сосиал-ного-предпринимател-ства-в-Бел-гии-Эзхемесячнйхж-обзор-для-Банка-сосиалнйхкх-идеж-6>. Дата обращения: 27.10.20 г.
6. Литературе Ревиев: «Тхе Девелопмент оф Сосиал Энтреpreneурс ин Германй».Режим доступа: http://www.unimuenster.de/imperia/md/content/ifpol/mitarbeiter/zimmer/development_of_social_entrepreneurs.pdf
7. Портал «Новый бизнес. Социальное предпринимательство» <http://www.nbforum.ru/interesting/stories/mirivoe-nachalo.html>